

O'quvchilarda "tarbiya" Fanini O'qitish Orqali Huquqiy Savodxonlikini Rivojlantirishning Ilmiy-Metodik Asoslari

X.Atamuradov

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarda "Tarbiya" fanini o'qitishda integrativ yondashuv asosida huquqiy savodxonlikni rivojlantirish va rivojlangan davlatlar tajribasidan o'tgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'rni va ilmiy-metodik xususiyatlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: "Tarbiya", fuqarolik jamiyati, huquqiy savodxonlik, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, kompetensiya, immunitet, yuridik savodxonlik, o'qitish, nazariya, amaliyot, dual ta'lim, kasbiy-huquqiy kompetensiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и научно-методические особенности развития правовой грамотности учащихся общеобразовательных школ на основе интегративного подхода к преподаванию предмета "воспитание" и современных педагогических технологий, прошедших через опыт развитых стран.

Ключевые слова: "воспитание", гражданское общество, правовая грамотность, правосознание, правовая культура, компетентность, иммунитет, юридическая грамотность, обучение, теория, практика, двойное образование, профессионально-правовая компетентность.

Abstract: This article examines the role and scientific and methodological features of the development of legal literacy in secondary school students based on an integrative approach to teaching the subject of "education" and modern pedagogical technologies that have passed through the experience of developed countries.

Keywords: "education", civil society, legal literacy, legal awareness, legal culture, competence, immunity, legal literacy, education, theory, practice, dual education, professional and legal competence.

Kirish

Jamiyat rivojining muhim talablaridan biri — bu ijtimoiylashishga qodir, shaxsning huquq va erkinliklarini hurmat qiladigan, demokratik davlat va jamiyat qonun qoidalarga rioya qiladigan yosh avlodni tarbiyalashdir. Jahonda globallashuv jarayoni tezlashayotgan bir paytda jamiyat huquqiy bilimga ega, o'z huquq, erkinliklari va majburiyatlarini yaxshi biladigan va ularni yuqori darajada qo'lay oladigan, ijtimoiy jihatdan yetuk, erkin shaxsga muhtoj. Chunki jamiyatdagi ko'plab ijtimoiy, iqtisodiy siyosiy va huquqiy o'zgarishlar, jamiyatda yoshlarni huquqiy savodxonlikni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Bu esa o'z-o'zidan umumiy o'rta ta'lim o'quvchilarida huquqiy savodxonlikni rivojlantirishni eng asosiy yo'nalishlaridan biri ta'lim jarayonida huquqiy normalarni qanday o'rgatish, ularni tushuntirish va amalga oshirish mexanizmlarini tizimli tartibga solishni, ta'limi jarayonida fanlar aro integrativ yondashuvni takomillashtirish va yangi interfaol pedagogik texnologiyalarni qo'llashni talab etmoqda. Darhaqiqat, yosh avlodni huquqiy jihatdan bilimli, xalqparvar, eng yaxshi fazilatlarga ega, o'z xalqiga xizmat qila oladigan, davlat va jamiyat manfaatlarini o'z manfaatlaridan yuqori qo'yib, ularni bajarishda yuksak saviyaga ega bo'lgan shaxslarni tarbiyalash davlatimizning asosiy maqsadidir.

Mavzuning dolzarbligi va mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha tahlili:

Globalashuv jarayoni tezlashayotgan bir paytda o'quvchilarda huquqiy ong va huquqiy savodxonlikni rivojlantirish orqali huquqiy kompetensiyani shakllantirish, ularni takomillashtirish va o'qitish masalalari dolzarb bo'lib bormoqda. Bugungi kunga kelib huquq ta'limiga doir turli interfaol usullar amaliyotda keng qo'llanilmoqda. O'quvchilarda huquqiy savodxonligini fanlararo integrativ asosda rivojlantirishga katta ehtiyoj seziladi. Rivojlangan xorijiy davlatlarda huquqni o'qitishga doir ilmiy adabiyotlarda boshlang'ich sinfdan boshlab qonunga rioya qilish, xususan, qonunga itoatkorlikkaga alohida e'tibor beriladi va ta'lim jarayonida interfaol usullardan umumli foydalaniladi.

Umumiy o'rta ta'limda huquqiy savodxonlikni rivojlantirishga doir ilmiy-metodik adabiyotlarda, huquqiy ta'limi, asosan, huquqiy normalar ustida ishlash, turli manbalardan olingan huquqiy ma'lumotlarni olish va ularga munosabat bildirish uchun tayyorlashga yo'naltirilgan. Xalqora ta'lim tajribasida o'quvchilarni huquqiy savodxonligini rivojlantiruvchi savol, topshiriq va mas'hiqlardan umumli foydalanib darsliklarda keltirilgan o'quv topshiriqlari, keyslar to'g'ri yashash ko'nikmalarining osongina shakllanishiga olib keladi.

Bu borada mamlakatimizda o'tgan yillar mobaynida jamiyatda o'quvchilarni huquqiy savodxonligini yuksaltirib borish, milliy huquq tizimini tubdan isloh qilish, borasida respublikamizda bir qator sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 28 yanvardagi "2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli farmoni bilan yettita ustuvor yo'nalishdan iborat 2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi qabul qilindi. Ushbu strategiyaning Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish deb nomlangan 5-ustuvor yo'nalishida 70-maqсад: Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish borasida belgilangan vazifalardan biri "Yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish"²³⁸ bo'lib, unga ko'ra tegishli muassasa va tashkilotlarning joriy masala bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirishlari belgilab berilgan.

Mamlakatimizda aholining katta qismini yoshlar tashkil yetishi ta'lim tizimida har tomonlama yetuk va ijodkor, bugungi kun, real bozor iqtisodiyoti talablariga mos, raqobatbardosh va ilg'or xalqaro standartlarga javob beradigan, kasbiy-huquqiy madaniyati yuksak shaxsni tarbiyalash masalasini ta'lim-tarbiya jarayonining barcha bosqichlarida amalga oshirish yehtiyojini yuzaga keltirdi. Jumladan, "Tarbiya" fani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 2020–2021–o'quv yilidan boshlab joriy qilindi. Tarbiya fani uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasining bir qismi sifatida o'quvchilarda "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasini singdirish, ularni ijtimoiy muvaffaqiyatli hayotga tayyorlash, faol fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom ye'tiqodlilik, ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik kabi fazilatlarini takomillashtirishni maqsad qilib qo'ygan. "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga yega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hesh qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar yetamiz"²³⁹.

Tarbiya fani orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish ayni paytdagi yeng muhim masalalardan hisoblanadi. Tarbiya fanini o'qitishda didaktik o'yinlardan, interfaol usullardan foydalanish ta'lim jarayonida o'quvchilarni o'qitish, tarbiyalash va kamol toptirishda muhim ahamiyat kasb yetadi. Didaktik o'yinlar esa o'quvchilarning ijodiy ish faoliyatini kuchaytiradi, ixtiyoriy diqqatini jamlashga yordam beradi, shuningdek xotirani takomillashtiradi. "Tarbiya" fanini o'qitishda Didaktik o'yinlar jarayonida o'quvchilar o'zlari sezmaganda o'z

²³⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli farmoni / <https://lex.uz/docs/5841063>

²³⁹ Mirziyoev Sh. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2016. –14-b.

huquq, majburiyatlar va erkinliklarini anglab olish va ularni amalda qo'llashni mashqlarni bajarish va turli masalalarni echish orqali yeshadilar rivojlantiradi.

Shu o'rinda avvalo tarbiya tushunchasiga to'xtaladigan bo'lsak pedagogik adabiyotlarda "Tarbiya" atamasi keng va tor ma'nolarda qo'llaniladi. Keng ma'noda tarbiya inson shaxsini rivojlantirishga, uning jamiyat ishlab s'hiqarishi va ijtimoiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirok yetishini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar va intilishlar yig'indisini anglatadi. Tor ma'noda tarbiya shaxsning jismoniy rivoji, dunyoqarashi, ma'naviy-axloqiy qiyofasi va yestetik didini o'stirilishiga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni anglatadi. Bunda oila va tarbiyaviy muassasalar hamda jamoat tashkilotlari tarbiya ishini amalga oshiradi.

XXI asr kishisi umuminsoniy qadriyatlardan va bugungi kun haqiqatlaridan kelib chiqib, jismonan sog'lom, ma'naviy axloqiy, intellektual jihatdan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan bo'lishi shu bilan birga dunyoda sodir bo'layotgan jarayonlarga loqayd bo'lmasligi, tashqi olam bilan faol aloqada bo'lishi lozim. Bolaning shaxs sifatida shakllanish va ijtimoiylashuv davri asosan maktab tizimida yuz beradi. Shu bois mamlakatimizda umumta'lim maktablarida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda bir qancha tizimli islohatlar amalga oshirildi. Jumladan, 2020 yil 06 iyuldagi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy yetish chora-tadbirlari" to'g'risida 422-sonli qarori asosida Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Odobnoma", "Vatan tuyg'usi", "Milliy istiqloq g'oyasi va ma'naviyat asoslari" hamda "Dunyo dinlari tarixi" fanlarini birlashtirgan holda yagona "Tarbiya" fan sifatida tizimli o'qitilmoqda, zero, ilmdan oldin o'quvchida tarbiya, axloq, ma'naviyat shakllanishi lozim. "Tarbiya" fanini fan sifatida shakllantirishda Xitoy Xalq Respublikasi, Singapur, Yaponiya, Koreya Respublikalarini tajribalarini, yani axloqiy qoidalarni qanday qilib jamiyatda huquqiy norma darajasida qulay olishini, Avstraliya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya Federatsiyasi kabi davlatlardan ta'limda muammoli(case study) ta'lim taxnologiyasida o'qitish tajribalari o'rganildi, amaldagi fanlarning o'quv dasturlari har tomonlama qiyosiy tahlil qilindi. Konsepsiya asosida yaratilgan dastur amaldagi Sog'lom avlod asoslari, Salomatlik, Yo'l harakati qoidalari, Hayot xavfsizligi asoslari, Salomatlik darslari, Huquqiy tarbiya, Yekologik tarbiya, Media madaniyati, Iqtisod va soliq saboqlari kabi bir qancha fakultativ o'quv kurslari dasturlarini birlashtirgan 240.

"Tarbiya" fanini o'qitish Jahon xalqlari pedagogikasining tarbiyaga oid tajribalarini o'rganish masalasi va uning metodikasini ishlab shiqish dolzarb bo'lib turibdi. O'quvchilarni huquqiy savodxonligini rivojlantirishda ana shu tajribalarni o'rganishi, mental xususiyatlarimizga modifikatsiyalash orqali modernizatsiyalashtirish shart-sharoitlari asosida yangi pedagogik texnologiyalarni amaliy faoliyatda qo'llay olishi taqozo etiladi. Shu sababli mazkur ta'limda Chunki, hozirgi zamon xalqaro ta'lim dasturlari va talablari aynan Yevropa, Osiyo va Amerika qit'alarida yashovshi xalqlarning pedagogik tajribalariga asosan ishlab shiqilgan. Masalan, Sharq xalqlari pedagogikasidan Ustoz-shogird tajribasi butun dunyo xalqlari tarbiya jarayoniga tadbir etilgan. Darhaqiqat, sharq pedagogikasida tarbiya birlamchi. Savodxonlik masalasi sharqona ta'lim-tarbiya bilan bog'liq holatda olib boriladi.

Huquqiy savodxonlik masalasi demokratk davlat, fuqarolik jamiyatida yashaydigan avlod tarbiyasi uchun nihoyatda muhimdir. Savodxonlik – bu keyingi inson taraqqiyotini qurishda poydevor bo'lishi mumkin. Kitob mazmuniga kirishni, bu insoniyat tomonidan yaratilgan fikr va bilim xazinasidan foydalanish imkonini beradi. Biroq, savodxonlik ma'lum bir narsani targ'ib qilish vositasi sifatida jamiyatdagi mafkurani ham yoyishga xizmat qilishi mumkin. Huquqiy savodxonlik – bu zamonaviy munosabatlar dunyosida yashovchi odam uchun zarur bo'lgan savodxonlik turi. Aytish mumkin huquqiy savodxonlik insonning shakllangan qobiliyatidir demokratik jamiyatda ishtirok yetish uchun: Tanqidiy fikrlash; Inson hamjamiyati a'zosi sifatida o'z huquqlaringiz to'g'risida xabardorlik; Plyuralistik muhitda o'ychan harakat qilish qobiliyati: o'z tanlovingizni qilish va uning oqibatlari uchun javobgar bo'ling; Mamlakat Konstitutsiyasi va Qonunchilik bazasini yaratish tamoyillarini bilish; aloqa tilini o'rganish va rivojlantirish; o'z - o'zini

²⁴⁰ 2020 yil 06 iyuldagi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari" to'g'risida 422-sonli qarori

rivojlantirish mexanizmlari va usullarini shakllantirgan; kosmosning demokratik protseduralarida ishtirok yetish tajribasi²⁴¹. Huquqiy savodxonlik deganda faqat ma'lum bir huquqiy normalar va huquq tarmoqlarini bilishgina emac, balki turli hil huquqiy ko'rinishlar, davlat va jamiyat hayotidagi huquqiy islohatlardan xabardorlik ham demakdir²⁴². Shunday qilib huquqiy savodxonlik, huquqiy bilimlarga ega bo'lish, huquqiy madaniyatning bazacini tashkil etadi va jamiyatda inonlarning hulq-atvoriga o'ziga xoc ta'cir ko'rcatadi. Huquqiy savodxonlik, yuqorida ta'kidlanganidek, faqat huquqni bilishgina emac, balki to'g'ri tushunish hamdir, qonunni amalga oshirish vocitaci bo'lib xizmat qiladigan ciyociy, iqticodiy, madaniy vazifalarni bajarishdir.

O'quvchida huquqiy kompetensiya rivojlanishi uchun unga faqat maktab emas, oilaviy muhit ham yaqindan yordam berishi kerak. Yoshlar, shuningdek, kattalar avlodi – ota-onalar orasida har doim huquqiy savodsizlik muammosi bo'lgan. “O'z huquqlari, burchlarini bilmaslik, bu haqda asosiy bilimlarning yetishmasligi konstitutsiyaviy huquqlar va to'g'ridan-to'g'ri ularning barchasini himoya qila olmaslik quyidagi noqulay holatlarga olib keladi: qonuniy nigilizm, hokimiyatga ishonchsizlik va hokazo”²⁴³. Bizda haqiqatan ham ota-onalarning aksariyati o'z haq-huquqlarini yaxshi bilmaydi, bu degani bolaga jamiyatda faol fuqaro bo'lib shakllanishida oila a'zolari yoram bera olmaydi degani.

Qonun ustuvorligi doirasida har qanday o'quvchi quyidagilarga rioya qilishi shart qonunlar bilan, uning huquqlari va majburiyatlarini bilish. Shuni ta'kidlash kerakki, samaradorlik qonunlarni amalga oshirish, o'quvchilarning qonuniy xatti-harakatlari bevosita bog'liqdir huquqiy savodxonlik. Binobarin, bu ko'payishni anglatadi huquqiy savodxonlik sohasidagi ahamiyati va zarurligi yoshlar va keksa avlod orasida bilimlarni saqlash.

“Kompetentlik” tushunchasi iqtisodiyot va insonning jadal sur'atlarda o'zgaruvchan hayot sharoitlariga moslashish ehtiyojidan yuzaga kelgan inson zaxiralariga yangicha yondashuvning natijasi hisoblanadi. «Kompetensiya» tushunchasi esa ta'lim amaliyotiga kiritishni A.V.Xutorskoy ta'kidlaganidek, maktab uchun odatiy bo'lgan, o'quvchilar nazariy bilimlar majmuini egallab, ma'lum vazifalar yoki muammoli vaziyatlarni yechishda sezilarli qiyinchiliklarni his etishlari muammosini hal etish imkonini beradi²⁴⁴. Maktab ta'limida huquqiy masalalarni o'quvchiga o'rganish uchun boshqa fanlar ham yaqindan yordam berishi kerak. Birgina huquq fani buni amalga oshira olmaydi.

Huquqiy kompetensiya – bu shaxsning ajralmas mulki huquqiy qadriyatlarini tan olish, uning tayyorligi va qobiliyatini aks ettirish to'g'risida ijtimoiy va huquqiy faoliyatni amalga oshirishda shaxsni safarbar qilishga imkon beradigan huquqiy bilim va ko'nikmalar tizimini qo'llash hamda ushbu faoliyatni samarali bajarish²⁴⁵. Mazkur kompetensiyani hosil qilish barcha fanlarning zimmasiga birdek tushadi.

Huquqiy madaniyat – bu, albatta, huquqiy bir sifat davlat tegishli rivojlanish darajasida ifodalangan jamiyat hayoti huquqiy haqiqat, qonun ijodkorligi, huquqiy mavjudlik, huquqni muhofaza qilish va huquqiy realizatsiya faoliyati va vakili ideallarga yo'naltirilgan qiymat-me'yoriy tizim insonparvarlik, qonun ustuvorligi, shuningdek asosiy huquqiy ye'tiqodlar, qarashlar, huquqlarni tushunishga hissa qo'shadigan yo'nalishlar²⁴⁶. Huquqiy madaniyatga berilgan ta'riflar ko'p, ammo mazkur tarif boshqalariga qaraganda to'liqroq. Meyoriy huquqiy kompetensiya masalasi ham bu borada eng muhim masalardan biri.

²⁴¹ Коротун А. В. Правовая компетенция социального педагога: теория и практика формирования в вузе : монография. Екатеринбург, 2014. 212 с.

²⁴² Воҳидов Ҳ.П. Сиёсий ва ҳуқуқий таълимотларни ўрганиш методологияси. Сиёсий ва ҳуқуқий таълимотлар тарихи. Дарслик. -Т.: ТДЮИ нашриёти, 2003 –158 б.

²⁴³ Pirnazarov G'.N. Talaba-yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari (Oliy ta'lim muassasalari ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimi misolida). Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajacini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. C.2021: – 23 b.

²⁴⁴ Хуторской А.В. Образовательные компетенции и методологии дидактики. Электронный ресурс: <https://khutorskoy.ru/be/2016/0922/index.htm>. Дата обращения: 18.01.2020.

²⁴⁵ Ратинов А. Р. Структура правосознания и некоторые методы его исследования // Избранные труды. М., 2016. С. 82-94. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30494196> (дата обращения: 16.04.2022).

²⁴⁶ Кич И. С. Право и культура – грани взаимодействия // Очерки новейшей камералистики. 2019. № 1. С. 34-35. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38189206> (дата обращения: 22.01.2022).

Xulosalar:

Tadqiqotlarda asosan, pedagogik ta'limida o'quvchilarning kommunikativ, kasbiy ko'nikmasini rivojlantirish faoliyatiga doir, ularning ta'lim jarayonini loyihalashtirishga oid ko'nikmalarini shakllantirish, pedagogik tafakkurini rivojlantirish, ularda ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarining ayrim jihatlari ochib berilgan. Biroq "O'quvchilarda huquqiy kompetensiyani rivojlantirish" muammosi mustaqil tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilmagan.

Tarbiya fanini o'qitishning asosiy maqsadlaridan biri o'quvchilarda huquqiy kompetensiyani innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirishni takomillashtirish bo'yicha o'quv-metodik ta'minot yaratish, undan kelib chiquvchi vazifalar quyidagilar:

-o'quvchilarning huquqiy kompetensiyasini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari integrativ tizim: fanlararo bog'liqlik, sub'ektlar integratsiyasi: o'qituvchi bilan o'quvchilar ta'limiy muhitning tashkilotchisi, boshqaruvchisi va ishtirokchisi sifatida hamda korporativ (guruh jamoasi) boshqaruv komponentlari asoslash;

-o'quvchilarning huquqiy kompetensiyasini rivojlantirishning huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini loyihalashtirish modeli pragmatik ta'lim usuli hamda ta'lim jarayonini loyihalash tamoyillariga ustuvorlik berish asosida takomillashtirish;

-o'quvchilarning huquqiy kompetensiyasini rivojlantirishning huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish jarayonining tayanch kompetensiya (refleksiv, kognitiv, ma'rifiy, kommunikativ, ijtimoiy)lari o'quvchilar qobiliyatlarini qonun va tafakkurning o'zaro dialektik bog'liqligini integratsiyalash asosida takomillashtirish;

-o'quvchilarning huquqiy kompetensiyani rivojlantirishda huquqiy savodxonlikka doir tushunchalarni izohlash va keys-topshiriqlarning metodik imkoniyatlarini kengaytirishga doir tavsiyalar ishlab chiqish.

Barqaror axloqiy xulq-atvorga ega, qobiliyatli shaxsni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, o'z taqdirini o'zi belgilash, jamiyatda o'zini o'zi moslashtirish, vatanparvarlik, fuqarolik va ma'naviy-axloqiy tarbiya, sog'lom turmush tarzini o'quvchilarga singdirish tarbiyaning asosiy maqsadi hisoblanadi. Maktab o'quvchilarini kelajakka yo'naltirish: o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirish, ularga o'ziga xosligini tushunishga, boshqa odamlarning fikrlarini hurmat qilishga o'rgatish, o'zini xolis baholash, o'z qobiliyatlari, malakalarini hisobga olgan holda kelajak uchun real rejalar tuzish, o'z-o'zini anglashi, o'zini boshqarish tizimini takomillashtirish ishbilarmonlik, axloq va tashabbuskorlikni tarbiyalash, ularning oilalari, o'qituvchilar bilan o'zaro aloqalarini faollashtirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-conli farmoni / <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Mirziyoev Sh. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2016. –14-b.
3. 2020 yil 06 iyuldagi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari" to'g'risida 422-sonli qarori.
4. Коротун А. В. Правовая компетенция социального педагога: теория и практика формирования в вузе: монография. Екатеринбург, 2014. 212 с.
5. Pirmazarov G'.N. Talaba-yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari (Oliy ta'lim muassasalari ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimi misolida).Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajacini olish uchun yozilgan diccertasiya avtoreferati. C.2021: – 23 b.
6. Vohidov H.P. Siyosiy va huquqiy ta'limotlarni o'rganish metodologiyasi. Siyosiy va huquqiy ta'limotlar tarixi. Darslik. –T.: TDYuI nashriyoti, 2003 –158 b.
7. Ратинов А. Р. Структура правосознания и некоторые методы его исследования // Избранные труды. М., 2016. С. 82-94. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30494196> (дата обращения: 16.04.2022).
8. Кич И. С. Право и культура – грани взаимодействия // Очерки новейшей камералистики. 2019. № 1. С. 34-35. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38189206> (дата обращения: 22.01.2022).